

BIREDIAL-ISTEC 2024

XIII Conferencia Internacional sobre Bibliotecas y Repositorios Digitales
Del 22 al 24 de octubre de 2024

Política de cambio de nombre de autoría para identidad de género en revistas científicas

Enrique Muriel-Torrado, Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), enrique.muriel@ufsc.br

Lúcia da Silveira, Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), lucia.silveira@ufsc.br

Juliana Aparecida Gulka, Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), juliana.gulka@ufsc.br

Elisani de Almeida Bastos, PPGSS, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), elisani.bastos@ufsc.br

Palabras claves

Inclusión. Cambio de nombre. Identidad de género. Política editorial.

Inclusion. Name change. Gender identity. Editorial policy.

Eje temático

2. Comunicación académica, científica y cultural en abierto

Resumen

Las discusiones sobre identidad de género han llevado a la necesidad de que los editores faciliten el cambio de nombre de los autores, en particular de las personas trans, con la mayor rapidez, sigilo y mínima burocracia posible. Este estudio de caso presenta un diagrama de flujo para que los editores lo puedan implementar en su política editorial, elaborado con la revisión de SciELO Brasil y considerando leyes y políticas nacionales e internacionales. Una vez recibida la solicitud de la persona autora, se pide que cambie los datos en su perfil del sistema (OJS en este caso) para poder confirmar su identidad. Posteriormente el editor modifica los metadatos del artículo, del PDF y del XML de la obra publicada. Siguiendo con la actualización del DOI y de todos los indexadores de su responsabilidad, con cambio de metadatos o contacto con la base de datos para actualización.. Una vez concluido el proceso se informa a la persona autora y se solicita que haga lo mismo en otros espacios de internet, como ORCID. Se destaca la necesidad de una mayor capacitación en el ámbito editorial en relación con el respeto a la identidad de género y la formulación de políticas al respecto.

Bibliografía

APA. (2020). *Policy on author name changes after publication*. <https://www.apa.org/pubs/journals/resources/policy-author-name-changes>

Brasil (2016). Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016. Dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal direta,

BIREDIAL-ISTEC 2024

XIII Conferencia Internacional sobre Bibliotecas y Repositorios Digitales
Del 22 al 24 de octubre de 2024

autárquica e fundacional. *Diário Oficial da União*. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8727.htm

Brasil. (2023). Provimento Nº 149 de 30/08/2023. Institui o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça - Foro Extrajudicial (CNN/ CN/CNJ-Extra), que regulamenta os serviços notariais e de registro. *DJe/CNJ*, nº 207, p. 7-242. <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/5243>

COPE. (2021). *Update on COPE guidance regarding author name changes*. <https://publicationethics.org/news/update-cope-guidance-regarding-author-name-changes>

Elsevier. (n.d.). *Inclusive author name change policy*. <https://www.elsevier.com/about/policies-and-standards/inclusive-author-name-changes>

Lilian, Hunt. (2020). For academic publishing to be trans-inclusive, authors must be allowed to retroactively change their names. Recuperado de <https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2020/09/30/for-academic-publishing-to-be-trans-inclusive-authors-must-be-allowed-to-retroactively-change-their-names/>

Nerzig, M. (2021). *Scientific Publishing Organizations and National Laboratories Partner on Transgender-Inclusive Name-Change Process for Published Papers*. <https://newscenter.lbl.gov/2021/07/28/transgender-inclusive-name-change-process-for-published-papers/>

PEERJ. (2021). *New, more inclusive policy makes it easier to change your name on published PeerJ articles*. <https://peerj.com/blog/post/115284884210/new-more-inclusive-policy-makes-it-easier-to-change-your-name-on-published-peerj-articles/>

SAGE. (n. d.). *Name change policy*. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/name-change-policy-0>

SciELO. (2023). *Declaração em Apoio à Ciência Aberta com IDEIA: Impacto, Diversidade, Equidade, Inclusão e Acessibilidade*. <https://25.scielo.org/wp-content/uploads/2023/09/Declaracao-em-Apoio-a-Ciencia-Aberta-com-IDEIA.pdf>

Taylor and Francis. (n.d.). *Author name changes for published articles: why straightforward, full, and discreet updates are important*. <https://authorservices.taylorandfrancis.com/blog/news-updates/author-name-changes-for-published-articles/>

UFSC. (2015). *Resolução Normativa nº 59/Cun/2015, de 13 de agosto de 2015*. Dispõe sobre o uso do nome social por pessoas trans para fins de inscrição no concurso vestibular e nos registros acadêmicos no âmbito da Universidade Federal de Santa Catarina e dá outras providências. https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/135170/Resolu%C3%A7%C3%A3oNormativa_59_NomeSocial.pdf

UFSC. (2023). *Resolução Normativa nº 181/2023/Cun, de 8 de agosto de 2023*. Dispõe sobre a Política Institucional de Ações Afirmativas de acesso, concursos, permanência qualificada para pessoas que se autodeclaram transexuais, travestis, transmasculinas, transgêneras e/ou não binárias, sobre o enfrentamento da transfobia no âmbito da Universidade Federal de Santa Catarina e dá outras providências. <https://conselhouniversitario.paginas.ufsc.br/files/2023/09/vers%C3%A3o-final-RESOLU%C3%87%C3%83O-NORMATIVA-Pol%C3%ADtica-para-Pessoas-Trans-aprovada-CUn-14.09.pdf>

BIREDIAL-ISTEC 2024

XIII Conferencia Internacional sobre Bibliotecas y Repositorios Digitales
Del 22 al 24 de octubre de 2024

ANEXO 1

Resumen biográfico de los autores

Enrique Muriel-Torrado, enrique.muriel@ufsc.br, profesor del Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação (PGCIN/UFSC) de Brasil, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0969-9500>

Lúcia da Silveira, lucia.silveira@ufsc.br, bibliotecaria del Portal de Periódicos UFSC, Brasil, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1118-2121>

Juliana Aparecida Gulka, juliana.gulka@ufsc.br, bibliotecaria del Portal de Periódicos UFSC, Brasil, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9940-0332>

Elisani de Almeida Bastos, elisani.bastos@ufsc.br, PPGSS, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3609-9471>